

HISTORICAL SCIENCES

FICTION IN PUBLISHING HOUSES OF TIFLIS IN 1823-1870

T. PetrosYants,

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan (ASPU),
Armenia, historian, doctor

T. Sirekanyan

An applicant of the Chair of the History of Armenian People
of the ASPU after Khachatur Abovyan, Armenia

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 1823-1870 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԹԻՖԼԻՍԻ ՏՊԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

S. Պետրոսյանց

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ),
Հայաստան, պատմաբան, դոկտոր

S. Միրեկանյան

Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Հայաստան,
հայ ժողովրդի պատմության ամբիոնի հայցորդ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383634>

Abstract

The printing house founded by Archbishop Nerses Ashtaraketsi, within the framework of the educational activities, has carried out an important work in the field of enlightenment and artistic education of the nation. In 1823-1870, in addition to the printing house of the Nersisyan theological seminary, the printing houses of the Arzanyants brothers, Gabriel Melkumyants and Hambartsum Enfiyajants also published fiction along with the spiritual and other literature. "Foretropical" (1838) of Khachatur Abovyan was published in the printing house of the Arzanyants brothers, the novel of Khachatur Abovyan "The Wounds of Armenia" (1858) was published in the printing house of the Nersisyan theological seminary, the second edition of "Foretropical" (1862) and "Entertainment at Leisure" (1864) of Khachatur Abovyan, "Sos and Varditer" (1860) and "Aghasi" (1863) of Perch Proshyan, as well as the vaudeville "Sneezing at Night is for Good" (1866) of Gabriel Sundukyan were published at the printing house of Gabriel Melkumyants and Hambartsum Enfiyajants. The author of the article has tried to present the activities of the Armenian printing houses according to the selection and publication of the works of fiction in Tiflis during that period, as well as has analyzed the given problem and established the positive role of the Armenian printing houses in the matter of publication of literature aimed at the artistic education.

Անփոփում

Ներսես արքեպիսկոպոս Աշտարակեցու Թիֆլիսում 1819 թվականին հիմնադրած առաջին հայկական տպարանը կարևոր կրթական աշխատանք կատարելու ծիրի մեջ իրականացրեց թիֆլիսաբնակ և ամբողջ Կովկասում հայ ազգի լուսավորության, գեղարվեստական դաստիարակության բնագավառում: Հոդվածի հեղինակը փորձ է արել ներկայացնել այդ շրջանում Թիֆլիսի հայկական տպարանների գործունեությունը գեղարվեստական գործերի ընտրության և տպագրության ուղղությամբ, վերլուծել է խնդիրը և հաստատագրել հայկական տպարանների դրական դերակատարությունը գեղարվեստական դաստիարակությանն ուղղված գրականության տպագրության գործում:

Keywords: The printing house of the Nersisyan theological seminary, Ter Harutyun Alamdaryan, Gevork-
agha Yeremyan Artsruni, Nerses Shnorhali's "Cry for the Capture of Yedesia", Khachatur Abovyan "The Wounds
of Armenia", "Foretropical".

Բանալի բառեր` Ներսիսեան հոգևոր դպրոցի տպարան, Տեր Հարություն Ալամդարյան, Գեվորգ աղա Երեմյան Արծրունի, Ներսես Շնորհալի «Ողբ Եդեսիոյ», Խաչատուր Աբովյան «Վերք Հայաստանի», «Նախաշալիդ»:

Ներածություն

1823-1870 թվականներին բացի Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի տպարանից, Արզանեանց եղբայրների, Գաբրիել Մելքումեանցի և

հատկապես Համբարձում Էնֆիաճեանցի տպարանները հոգևոր և այլ տիպի գրականության հետ տպագրել են գեղարվեստական գրքեր: Արզանեանցների

տպարանում է տպագրվել Խաչատուր Աբովյանի առաջին տպագիր գործը՝ «Նախաշալիդ»-ը (1838 թ.): Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի տպարանում է առաջին անգամ հրատարակվել Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը (1858 թ.): Գաբրիել Մելքումեանցի և Համբարձում Էնֆիաճեանցի տպարանում՝ Խաչատուր Աբովյանի «Նախաշալիդ»-ի երկրորդ հրատարակությունը (1862 թ.) և «Պարսպ վախտի խաղալիք»-ը (1864 թ.), Պերճ Պռոշյանի «Սոս և Վարդիթեր» (1860 թ.) և «Աղասի» գործերը (1863 թ.), Գաբրիել Սունդուկյանի «Գիշերվա սարքը խեր է» (1866 թ.) վոդևիլը:

Մեթոդաբանություն

Գրքատպության այս բնագավառին կոնկրետ անդրադարձներ չեն կատարվել: Նախորդ հեղինակները թեմային անդրադարձել են այլևայլ խնդիրների՝ գեղարվեստականության, մտածողության, լեզվական առանձնահատկություններին: Մակայն տպարանների, դրանց արտադրության, ընտրած թեմատիկային, հրատարակած գրքերին որևէ մեկը կոնկրետ չի անդրադարձել: Փորձ է ամփոփ ներկայացնել մի շարք տպարանների գործունեությունն այդ ուղղությամբ: Դրանց հրատարակությունները ներկայացվել են կարևորության հերթագրությամբ: Բոլոր հրատարակություններին հնարավոր չէր անդրադարձ կատարել: Ընտրվել են կոնկրետ տպարանների կոնկրետ հրատարակությունները: Քննության են ենթարկվել այն գլխավոր և առանցքային երկերը, որոնք հնարավորություն կտան մեկ ամբողջության մեջ դիտարկել տպարանների գործունեության պատմականությունը: Աշխատանքը գրվել է պատմաժամանակագրական, վերլուծական, համադրական և նկարագրական մեթոդների համակցությամբ:

Հիմնական մաս

Խաչատուր	Աբովյանի	գործերի
տպագրությունը	Թիֆլիսի	տարբեր
տպարաններում		

Խաչատուր Աբովյանի կենդանության օրոք Թիֆլիսի երկու տպարանում տպագրվել են նրա ստեղծագործություններից:

Առաջինը Խաչատուր Աբովյանի գործերից «Նախաշալիդ»-ը [5] հրատարակվել է 1838 թվականին Հակոբ և Դավիթ Արզանեանց եղբայրների տպարանում:

Այդ հրատարակությունից պահպանվել և մեր օրերն են հասել գրքի երկու օրինակ, որոնք թերի են: Մատենագետները գրքի վերնագիրը

վերցրել են 1862 թվականի թիֆլիսյան երկրորդ հրատարակությունից[3]:

Սկզբնապես հայտնի էր միայն ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտին կից գրական թանգարանի Աբովյանի ֆոնդում եղած 2-76 էջից բաղկացած օրինակը: 1940 թվականին այդ օրինակը Ռուբեն Զարյանը խմբագրել և լուսատիպ նկարահանումով հրատարակել է: Այն տպագրվել է նաև 1950 թվականին Խաչատուր Աբովյանի երկերի 5-րդ հատորում[16, էջ 11-38]: Փաստորեն երկու հրատարակություններում էլ հեղինակները հենվել են այդ օրինակի վրա: Անգամ նշել են, որ այդ գործի երկրորդ հրատարակությունը եղել է առաջին հրատարակությունից 100 տարի հետո միայն, այսինքն 1950 թվականին, մինչդեռ իրականում երկրորդ հրատարակությունը իրականացվել է 1862 թվականին:

1950-ական թվականների կեսերին Մատենադարանում հայտնաբերվել է 1838 թվականին տպագրված «Նախաշալիդ»-ի ևս մեկ օրինակ[13]: Այդ օրինակը բաղկացած է 3-96 էջից:

Մեզ հասած երկու գրքերի տպագրության տարեթիվի և անգամ տպարանի մասին առկա է երկու կարծիք: Բանասեր Արամ Բաբայանը 1952 թվականին Մատենադարանի 96 էջանոց օրինակի առթիվ ենթադրել է, որ գիրքը տպագրվել է 1844-1845 թվականներին, ընդ որում սկզբի 72 էջը տպագրվել է Արզանյանցների տպարանում, իսկ մնացյալը՝ Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի տպարանում, բայց տպագրությունը մնացել է անավարտ[10]:

Բանասեր Պիոն Հակոբյանն իր «Խ.Աբովյանի «Նախաշալիդ» տպագրության թվականը» հոդվածում համոզմունք է հայտնել, որ գիրքն ամբողջությամբ տպագրվել է 1838 թ-ին Արզանյանցների տպարանում[19, էջ 164-171]:

1838 թվականի հրատարակությունից բացի Թիֆլիսում Մարկոս Աղաբեկեանցը, իր անձնական միջոցներով, 1862 թվականին իրականացրել է «Նախաշալիդ»-ի երկրորդ, լրամշակված հրատարակությունը: Փաստորեն Մարկոս Աղաբեկեանցը ձեռքի տակ ունեցել է նախորդ հրատարակության օրինակ, որի հիման վրա էլ իրականացրել է նոր տպագրությունը[3]: Այս հրատարակությունն էլ մինչև 1950-ական թվականներն անձանթ էր հայ բանասիրությանը և մատենագետների շնորհիվ է դրվել շրջանառության մեջ[14, էջ 182; 27, էջ 83]: Այս հրատարակության մեկ օրինակ գտնվում է Հայաստանի ազգային գրադարանում, մեկ օրինակ՝ Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանի գրադարանում:

Խաչատուր Աբովյանի հաջորդ գիրքը, որ նրա անհայտ բացակայությունից հետո, 1858 թվականին Թիֆլիսի Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի տպարանում տպագրվել է «Վերք Հայաստանի, Ողբ հայրենասիրի» վեպն է[1]: Այն տպագրության են պատրաստել Հ.Փոնդոյանը և Գ.Ակիմյանը: Գրքի անվանաթերթի հաջորդ էջին գրաքննիչ Ղայթմագովի ռուսերեն մակագրությունն է՝ հրատարակության թույլտվության վերաբերյալ: 1856 թվականին Ռաֆայել Պատկանեանցը կազմել և հրատարակել է «Ազգային երգարան Հայոց» երգարանը, որի մեջ տպագրվել է «Վերք Հայաստանի» վեպի «Աղասու երգը» հատվածը[30, էջ 72]: «Կռունկ Հայոց աշխարհին» ամսագրի հրատարակիչ Մարկոս Աղաբեկեանցը 1860 թվականի 11-րդ համարում տպագրել է «Վերք Հայաստանի» վեպի «Չանգի»[6, էջ 867-875] վերնագրով հավելվածը, որով «Վերք Հայաստանի»-ի վեպի տպագրությունն այդ ժամանակ ամբողջացել է:

Մարկոս Աղաբեկեանցը XIX դարի այն եզակի մտավորականներից էր, որ մեծ հետաքրքրություն է ունեցել Խաչատուր Աբովյանի գրական ժառանգության հանդեպ: «Նախաշալիդ»-ի երկրորդ հրատարակությունն իրականացնելուց հետո նա ձեռնամուխ է եղել «Պարապ վախտի խաղալիք»-ի[4] տպագրությանը[15, էջ 187-278]: Այս գրքի տպագրության թույլտվությունը ևս տվել է գրաքննիչ Ղայթմագովը 1863 թվականի փետրվարի 25-ին: Գրքի հրատարակիչ, տպարանատեր Համբարձում Էնֆիաճյանի հորդորով «Մեղու Հայաստանի» թերթում տպագրվել են գրքից մի քանի առակ[20, էջ 286]: Նույն թերթում մի քանի օր անց տպագրվել է հայտարարություն. «... մոտերումս լույս տեսավ ամեն բարեմիտ մարդոց աչքումը հարգելի և պատվական Խաչատուր Աբովյանի մի աշխատութիւն էլ՝ անունը «Պարապ վախտի խաղալիք» գիրքը»:

Խաչատուր Աբովյանի բանաստեղծություններից տպագրվել են Թիֆլիսի Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի տպարանում հրատարակված «Կովկաս», «Մեղու Հայաստանի», Համբարձում Էնֆիաճեանցի տպարանում հրատարակված «Կռունկ Հայոց աշխարհին»[2] թերթերում:

Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի տպարան

Ներսես Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմը

Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի տպարանի կարևորագույն հրատարակություններից մեկը «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմն է[24, էջ 110]:

Այն տպագրվել է 1829 թվականին:

Այս պոեմը Ներսես Շնորհալին գրել է 1144 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Եդեսիայի բերդի անկման և բնակչության կոտորածի առիթով:

Դարերի ընթացքում պոեմը բազմաթիվ արտագրություններ է ունեցել և հասել է XIX դար: Ու ծառայել է այն տպագրական եղանակով բազմացնելու և ժողովրդի մեծ մասին հասանելի դարձնելու խնդիրը:

Առաջին տպագրությունը եղել է Մադրասում 1810 թվականին: Այն հրատարակել է Սարգիս Ծափուր Աղավալեանցը: Երկրորդ տպագրությունը եղել է 1827 թվականին Փարիզում: Հրատարակությունն իրականացրել է բանասեր Հովհաննես Չոհրապետան Կոստանդնուպոլսեցին երեք ձեռագրերի բաղդատությամբ: **Երրորդ տպագրությունը, հինգ ձեռագրերի քննությամբ, իրականացրել է բանասեր Հակոբ Շահան-Ջրպետյանը 1829 թվականին Թիֆլիսում** [25, էջ 142] (ընդգծումը՝ Տ.Ս.): Չորրորդ հրատարակությունը եղել է 1832 թվականին Կալկաթայում (Մադրասի տպագրության կրկնությունը): Հինգերորդ տպագրությունը 1869 թվականին իրականացվել է Փարիզում՝ արևելագետ Էդուարդ Դյուլոբիենի կողմից՝ ֆրանսերեն զուգահեռով: Վեցերորդ տպագրությունը իրականացվել է միայն 1968 թվականին Երևանում:

«Ողբ Եդեսիոյ» պոեմի Թիֆլիսի հրատարակությունը առաջինն ու միակն էր ռուսական կայսրության սահմաններում: Շատ կարևոր է արձանագրել, որ Երևանում 138 տարի հետո իրականացված հրատարակությունը Թիֆլիսի 1829 թվականի տպագրության վերահրատարակությունն էր[26, էջ 112]: Գրքի խմբագիրը թիֆլիսյան հրատարակության մասին գրել է. «Վերոհիշյալ տպագրությունները (Մադրաս, Փարիզ, Տիֆլիս. Կալկաթա – Տ.Ս.) համեմատելով նպատակահարմար համարվեց պոեմն արտատպել Տիֆլիսում լույս տեսած օրինակից, որովհետև նախ այդ հրատարակությունը գերծ է մյուսներում եղած բազմաթիվ սխալներից, աղճատումներից, և հետո՝ այդ օրինակին նախապատվություն տված հրատարակիչը համեմատել է մի քանի ձեռագիր»: Անձամբ Ներսես Աշտարակեցու հրահանգով տպագրվել է գրքի 600 օրինակ:

Յովհաննէս

Մեբաստացու[21]

«Ներբողական նուագերգութիւնք...» գիրքը

1825 թվականի հրատարակություններից գեղարվեստական բովանդակություն ունի Մեբաստիա քաղաքի հոգևոր առաջնորդ Յովհաննէս արքեպիսկոպոս Մեբաստացու «Ներբողական նուագերգութիւնք ...» փոքրածավալ գիրքը[22, էջ 21]: Այն տպագրվել է

հար և նման հեղինակի ձեռագրին: Դրանք ներքոններ են ուղղված Սուրբ Էջմիածնին, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Եփրեմին, Սուրբ Աթոռ Երուսաղեմին, Սուրբ Նշանին, Սուրբ Կույսին, Խրատ նորահաստատ դպրատանը:

Սուրբ Էջմիածնին նվիրված ներքոդր սկսվում է հետևյալ տողերով.

*Յարկ տենչալի՝ երկնահանգէտ տերունեան
Բոցանիւթից լուսածաւալ՝ ճեմարան,
Յոր հաճեցաւ բնականաւ՝ տէր արքայն,
Անանջրպէտ՝ ի քեզ կալ մինչ յաւիտեան...*

Ամենայն հավանականությամբ ստեղծագործությունները տպագրության է պատրաստել և անսխալ սրբագրությամբ իրականացրել է Տէր-Հարություն քահանա Ալամդարեանը:

Գևորգ աղա Երեմյան Արծրունու «Դարաստան խրատուց» գիրքը

Գևորգ աղա Երեմյան Արծրունին Վանի Արծրունյաց տոհմից սերած, 1813 թվականին Վանից Թիֆլիս փոխադրված այն մեծահարուստ ազնվականն էր, որ իր միջոցներով Ամստերդամում գնել էր ոսկանյան ժամանակներից մնացած տպարանը և բերելով Թիֆլիս՝ նվիրել է Ներսիսյան հոգևոր դպրոցին:

Գևորգ Արծրունին գրքի կարևոր դերակատարությանը մարդկանց կյանքում, տպագրել է «Դարաստան խրատուց» անունով[8, էջ 212] աշխատությունը: Գրքի առաջաբանում հեղինակը գրել է. «Արդարև բազումք մարթացան զկարևոր ինչ թողուլ յառաքինութեան վասն հայրենեաց և ազգի իւրեանց ի պէտս գիտութեան և հրահանգութեան ազգաօգուտ իրաց, այլ ես նուաստս զի չունիմ զգրականական գիտութիւնս այնքան՝ զի արարից ինձէն զնորագոյն մատեանս գիտութեան, վասն որոյ ձեռնամուխ եղեալ ժողովեցի զգրուածս բարոյական խրատուց և պատմութեանց հնոց փիլիսոփայից և ատենաբանից, զոր ընթերցոյ ընտրանաւ քաղեցի զպիտանի օգտակարս բարուց մարդկան»:

Առաջաբանից հետո հեղինակը տպագրել է մի ոտանավոր «Բան առ վերծանողս» անունով, որտեղ թվել է, թե առևտրական գործերով քանի տասնյակ երկրներում է ինքը եղել: Նա նաև գրքի առաջաբանում գրել է, որ այլ աշխատանքներ էլ է գրել իր ճանփորդությունների մասին: Բայց, ցավոք, իր մահից հետո դրանք անհետացել են:

Գիրքը տպագրվել է հեղինակի միջոցներով: Հաջորդող երկու տարիներին այն սպառվել է: Նկատի ունենալով գրքի արագ սպառման պարագան, ինչպես նաև դպրոցի համար ստեղծված դժվար ժամանակները կապված Ներսես արքեպիսկոպոս Աշտարակեցու արքայից հետո եղած ֆինանսական

դժվարությունները, անձամբ վարելով ինչպես դպրոցի, այնպես էլ տպարանի ֆինանսական գործերը՝ 1830 թվականին,[9, էջ 212] մահից որոշ ժամանակ առաջ, Գևորգ աղա Երեմյան Արծրունին գիրքը 600 տպաքանակով կրկին տպագրել է: Այս երկրորդ հրատարակության ժամանակ տիտղոսաթերթից հանվել է «Որոյ ծախիւք իսկ տպի» բառերը և փոխվել է տպագրության տարեթիվը:

Թարգմանություններ

1850-ական թվականների սկզբին Յակոբ Կարենեանցն ու Միքայել Պատկանեանցը հետաքրքրություն են ցուցաբերել Եվրոպայում մի ժամանակ փոթորկվող ինկվիզացիայի հանդեպ: Իրենց և հասարակության պահանջը բավարարելու համար թարգմանել և 1853 թվականին երկու հատորով[11, էջ 66] տպագրել են **Լեոնարդ Գալլուայի «Ինկվիզիցիայ»** (Հանդիպում են նաև երկու հատորները մեկ կազմի մեջ տպագրված օրինակներ)[17] գիտական աշխատությունը:

Թարգմանիչները իրենց գրած առաջաբանն ավարտում են հետևյալ կերպ. «Այս գիրքը թարգմանելու մեր նպատակն է նախ՝ ծանօթացնել մեր ազգը են առարկայի հետ, որի վրա այսքան շատ խօսում են, և այսքան թերի դատում են, չունելով հաստատ տեղեկութիւն Ինկվիզիցիայի վրա, և երկրորդ՝ մարդկային ազգի պատմութեան ընդարձակ և անչափ ասպարիզի մէջ ամենայն պարապող մարդոյ բնական զգացմունքը – հաղորդել ընկերին ամենայն նոր բան, ինչ որ վերաբերում է հին և նոր ժամանակին, և որը որ կարող է պատմութեան մուշ տեղերը պարզեցնել»[12, էջ 5-6]:

Թարգմանիչները շատ արագ հասկացել են, որ իրենց թարգմանած գիտական աշխատանքը հասարակության ոչ բոլոր խավերին է հասանելի: Եվ որպեսզի թեման առավել հասանելի լինի, ռուսերենից թարգմանել են **Տը Ֆերեայի «Գաղտնիք ինկվիզիցիայի»**[36, էջ 121; 37, էջ 122; 38, էջ 120] վեպը և, ինչպես ռուսերենի դեպքում, 1854-1855 թվականներին հրատարակել են երեք հատորով:

Նամակներ փոքր Հենրիի վրայ իր Մօրաքոյրից

Ինչպես գործունեության այլ տարիներին, Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի տպարանի ղեկավարությունը մտածել է նաև երեխաների մասին: Թարգմանական գրականության լավագույն օրինակ է «Նամակներ փոքր Հենրիի վրայ իր Մօրաքոյրից»[23, էջ 59] փոքրածավալ գրքույկը: Այն պարունակում է վեց նամակ, որոնք բնութագրում են Հենրիի հանդեպ մորաքրոջ

սերը, զգացմունքները, դաստիարակչական առանձնահատկությունները:

Թարգմանությունը անգլերեն բնագրից կատարել է **Յուլիաննա Ախվերդեանը**, լեզուն բացառիկ գրական աշխարհաբար է:

Համբարձում Էնֆիաճեանցի տպարան

Հասարակության գեղարվեստական դաստիարակության գործում զգալի գործունեություն է ծավալել նաև Գաբրիել Մելքումեանցի և Համբարձում Էնֆիաճեանցի տպարանը:

Որոշ հեղինակների գործեր սկզբնապես տպագրվել են «Կռունկ Հայոց աշխարհին» ամսագրում, օրինակ Պերճ Պոռոջյանի «Մոս եւ Վարդիթեր»[32], «Աղասի»[31] գործերը, ապա տպագրվել առանձին գրքով: «Մոս եւ Վարդիթեր»-ը առանձին գրքով տպագրվել է 1860 թվականին[33, էջ 227], «Աղասի» ազգային ողբերգությունը՝ 1863 թվականին[34, էջ 75]:

Հիմնադրման երկրորդ տարում՝ 1859 թվականին, հրատարակվել է անվանի մտավորական, դրամատուրգ, թատերական գործիչ Միքայել Պատկանեանցի «Միջի մարդ կամ մոցիբուլ» վոդևիլը[29, էջ 61]: Այս և իր այլ կատակերգությունները բեմադրելու համար նա ստեղծել է իր «Տանու թատրոնը»: Այս գործը թարգմանվել և բեմադրվել է նաև վրացերեն:

Յակոբ Կարենեանցը Թիֆլիսում հաստատվել է 1829 թվականից հետո: Երկար տարիներ աշխատել է Ներսիսյան հոգևոր դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ: 1846-1847 թվականներին ընկերների հետ խմբագրել է «Կովկաս» հայալեզու թերթը: 1850-ական թվականներին Միքայել Պատկանեանցի հետ թարգմանել և տպագրել է Լեոնարդ Գալլուայի «Ինկվիզիցիայ» (Հանդիպում են նաև երկու հատորները մեկ կազմի մեջ տպագրված օրինակներ)[17]: գիտական աշխատությունը և Տը Ֆերեայի «Գաղտնիք ինկվիզիցիայի» վեպը: Թեև աշխարհաբարի կողմնակից էր, բայց հայացքներով պահպանողական էր: 1860 թվականին գրել է «Շուշանիկ դուստր մեծին Վարդանայ Հայոց Սպարապետի»[18, էջ 73] ողբերգությունը:

Տպարանը իր ղեկավար հրատարակիչ Համբարձում Էնֆիաճեանցի գլխավորությամբ կարևոր դերակատարություն է ունեցել ապագա գրողների առաջին գրքերի հրատարակության գործում:

1866 թվականին տպարանը հրատարակել է մտավորական, դրամատուրգ, Ռուսաստանի գաղտնի խորհրդական (գեներալ-լեյտենանտ, 1889 թ.)[39, էջ 610] Գաբրիել Մունդուկյանի առաջին գիրքը «Գիշերվան սաբրը խեր է»[35, էջ 26]:

Այստեղ 1868 թվականին տպագրվել է անվանի գրող Ղազարոս Աղայանի «Արութին եւ Մանվել» [7, էջ 240] վեպի առաջին հատորը: 2-3-րդ հատորները տպագրվել են 1870 թվականից հետո:

Տպարանի հրատարակություններից կարելի է առանձնացնել Ստեփանոս Պալասանեանի 1865 թվականին պատրաստած «Պատմություն Հայոց գրականութեան»[28, էջ 259] գրքի առաջին հատորը՝ «բանաւոր գրականութիւն» խորագրով: Գիրքը տպագրության էր երաշխավորել Ներսիսեան հոգևոր դպրոցը, բայց սեփական տպարանի գոց վիճակի պատճառով այն տպագրվել է Համբարձում Էնֆիաճեանցի տպարանում: Սա հայկական գրականագիտական առաջին փորձերից մեկն էր:

Եզրակացություն

Թիֆլիսի հայկական տպարանները 1823-1870 թվականներին բավականաչափ աշխատանք են կատարել հասարակության գեղարվեստական դաստիարակության ուղղությամբ՝ հրատարակելով թե՛ հայ հեղինակների սեփական, թե՛ օտար հեղինակների թարգմանական գեղարվեստական գրքեր: Շատ հայ հեղինակներ այդ տպարաններում հրատարակել են իրենց առաջին գրքերը:

Գրականության ցանկ

- Աբովեան Խաչատուր**, Վերք Հայաստանի: Ողբ հայրենասիրի: Պատմական վեպ: Թիֆլիս, տպ. Ներսիսեան դպրոցի, 1858: 275 էջ: Տե՛ս Խաչատուր Աբովյանի անվան Մանկավարժական համալսարանի գիտական գրադարան, գույքահամար 608:
- Աբովեան Խաչատուր**, Օվսաննա, Կռունկ Հայոց աշխարհի, 1861, թիվ 5, էջ 370-391, թիվ 6, էջ 440-452:
- Աբովեան Խաչատուր**: Նախաշաղիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից: Մաս 1: Թիֆլիս, տպ. Գաբրիել Մելքումեանցի և Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1862:
- Աբովեան Խաչատուր**: Պարապ վախտի խաղալիք: Պարապ մարդու տանու միտք: Շինեց եւ սագացրեց Խաչատուր Աբովեան: Թիֆլիս, տպ. Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1864, 137 էջ:
- Աբովեանց Խաչատուր**, Նախաշաղիղ կրթութեան ի պէտս նորավարժից: Թիֆլիս, տպ. Հակոբ և Դավիթ Արզանեանցների, 1838 թ. կամ տպ. Ներսիսեան դպրոցի, 1844-1845 թթ.:
- Աղաբեկեանց Ա.**, Պարոն Խաչատուր Աբովեանը եւ իր Չանգին: Կռունկ Հայոց աշխարհին, 1860, թիվ 11, էջ 867-875:

7. **Աղաեանց Ղ[ազարոս]:** Արուբին եւ Մանվել: Թիֆլիս, տպ. Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1868, 240 էջ:

8. **Արծրունի Գեորգ,** Դարաստան խրատուց: Քաղեալ ի գրոց իմաստասիրաց ջանիք ազնուական Գեորգայ Արծրունոյ՝ որոյ ծախիւք իսկ տպի, ի վայելս մանկանց Հայաստանի: Թիֆլիս, տպ. «Ներսիսեան դպրոցի՝ ընծայելոյ ի նոյն Արծրունոյ», 1829. 212 էջ:

9. **Արծրունի Գեորգ,** Դարաստան խրատուց: Քաղեալ ի գրոց իմաստասիրաց ջանիք ազնուական Գեորգայ Արծրունոյ, ի վայելս մանկանց Հայաստանի: Թիֆլիս, տպ. Ներսիսեան դպրոցի՝ ընծայելոյ ի նոյն Արծրունոյ, 1830. 212 էջ: Տե՛ս Խաչատուր Աբովյանի անվան Մանկավարժական համալսարանի գիտական գրադարան, գույքահամար 553:

10. **Բարայան Ա.,** «Նախաշավիղի» պատմության շուրջը» /Գրական ժառանգություն/, «Գրական թերթ», 1952, 10 հունվարի:

11. **Գալուայ Լեոնարդ,** Ինկվիզիցիայ: Ի թարգմ. Յակոբայ Կարենեանց եւ Միքայելի Պատկանեանց: Հտ. 1: Տիֆլիս, տպ. Ներսիսեան դպրոցի, 1853: 102 էջ:

12. **Գալուայ Լեոնարդ,** Ինկվիզիցիայ: Հտ. 2: Տիֆլիս, 1853, 66 էջ:

13. **Դավթյան Հ.,** Հայ գիրքը 1801-1850 թվականներին: Մատենագիտություն: Խմբագիր Հ.Ա.Անայան, ՀՄՍՀ կուլտուրայի մինիստրություն, Ե., 1967, էջ 236, թիվ 957:

14. **Թեոդիկ,** Տիպ ու տառ, Հայ տառերու գիտին հազար հինգ հարիւրամեակի ու հայ տպագրութեան չորեքդարեան կրկնակ յոբելեաներուն առթիւ (412-1512-1912): Կոստանդնուպօլիս, ՌՅԿԱ (1912), էջ 182:

15. **Խ.Աբովյան,** Երկերի լիակատար ժողովածու, ութ հատորով, երկրորդ հատոր: Խմբագրական կոլեգիա: ՀՄՍՌ ԳԱ ակադեմիայի հրատարակչություն, Ե., 1948, էջ 187-278:

16. **Խ.Աբովյան,** Երկերի լիակատար ժողովածու, ութ հատորով, հինգերորդ հատոր: Խմբագրական կոլեգիա: ՀՄՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, Ե., 1950, էջ 11-38:

17. Տե՛ս Խաչատուր Աբովյանի անվան գիտական գրադարանում պահվող օրինակը, գույքահամար 373:

18. **Կարենեանց Յակոբ:** Շուշանիկ դուստր մեծին Վարդանայ Հայոց Սպարապետի: Թիֆլիս, տպ. Գաբրիել Մելքումեանցի եւ Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1860, 73 էջ:

19. **Հակոբյան Պ.,** Խ.Աբովյանի «Նախաշավիղի» տպագրության թվականը,

«Մովետական գրականություն եւ արվեստ», 1952, թիվ 7, էջ 164-171:

20. Մեղու Հայաստանի, 1864, սեպտեմբերի 14, թիվ 36, էջ 286:

21. **Յովհաննէս Մեքաստացի** (18-րդ դար - 1829), արքեպիսկոպոս, մատենագիր: 1809-1829 թվականներին եղել է Մեքաստիայի հոգևոր առաջնորդը: Ունեցել է կրթական, գրական գործունեություն: Նրա առավել կարևոր աշխատությունը «Պատմություն Մեքաստիոյ» գործն է, սկսած 11-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի վերջը: Այդ երկի գիտական հրատարակությունը կատարել է բանասեր Բարգեն Չուգասյանը (տե՛ս Ե., 1974):

22. **Յովհաննէս Մեքաստացի,** Ներբողական նուագերգութիւնք Յօրինեալ ի սրբազան Յովհաննէս արքեպիսկոպոսէ Մեքաստացոյ՝ յառաքելայշաւիղ առաջնորդէ աստուածապահ Մեքաստիայ քաղաքի: ...Տպագրեալ յար եւ նման ձեռագրաց հեղինակի: Թիֆլիս, տպ. «Դպրոցի Հայոց ընծայելոյ յազնուական Գեորգայ Երեմեան Արծրունոյ» (Ներսիսեան դպրոցի), 1825. 21 էջ:

23. Նամակներ փոքր Հէնրիի վրայ իր Սօրաքոյրից: Պարգեւ երեխանց: Տիֆլիս, տպ. Ներսիսեան դպրոցի, 1861, 59 էջ:

24. **Ներսէս Շնորհալի,** Ողբ Եղեսիոյ: Յօրինեալ տեառն Ներսիսի Կլայեցոյ երանաջնորի հայրապետի Հայոց: Ի լոյս ածեալ ի Յ. Շահան-Ջրպետանց, յԱրքայական վարժապետէ ի Գրատան Փարիզոյ Դամարձակին աշրթանց Համալսարանին Հնագիտաց Գաղղիոյ Դամարձակին աշխարհագրաց Փարիզոյ եւ Հայկական ճեմարանի սրբոյն Ղազարու, որ ի Վենետիկ: Թիֆլիս, տպ. «Ներսիսեան դպրոցի Հայոց ընծայեցելոյ յազնուական Գեորգայ Արծրունոյ», 1829, Թ, 110 էջ:

25. **Ներսէս Շնորհալի,** Ողբ Եղեսիոյ: Քննական բնագիր, բանասիրական դիտողություններ, ծանոթագրություններ Մանիկ Մկրտչյանի: ՀՄՍՀ ԳԱ հրատարակչություն: Ե., 1973, էջ 142:

26. **Ներսէս Շնորհալի:** Յաղագս երկնի եւ զարդուց նորա: Հանելուկներ: Ողբ Եղեսիոյ: «Հայաստան» հրատարակչություն: Ե., 1963 թ., 112 էջ:

27. **Ոսկանյան Նինել, Սավայան Ամայա, Սողոմոնյան Ս., Գյուլումյան Օ., Սահակյա Ա., Թադևոսյան Ս.,** Հայ գիրքը 1851-1900 թվականներին: ՀՀ մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի նախարարություն, «Գիրք» հրատարակչություն, Ե., 1999, 83 էջ:

28. **Պալասանեան Ստեփաննոս:** Պատմություն Հայոց գրականութեան: Հտ. 1:

Բանառք գրականություն: Տպագր. Ներսիսեան ազգային հոգեւոր դպրոցի: Թիֆլիս, տպ. Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1865, 259 էջ: Տե՛ս Խաչատուր Աբովյանի անվան Մանկավարժական համալսարանի գիտական գրադարան, գույքահամար 411:

29. **Պատկանեանց Միքայել:** Միջի մարդ կամ մոցիքուլ: Թիֆլիս, տպ. Գաբրիել Մելքումեանցի և Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1859, 61 էջ:

30. **Պատկանեանց Ռաֆայել** (Գամառ-Քաթիպա), Ազգային երգարան Հայոց: Ծաղկաքաղ հին եւ նոր գործածական ամէն պարունակութեան երգերու կամ տաղերու, այբուբենի կարգով: Ս.Պոտերբուրգ. տպ. Հակոբ Եանսոնի, 1856, էջ 72:

31. **Պռոշեան Պերճ**, Աղասի, Կռունկ Հայոց աշխարհին, 1863, թիվ-թիվ 3, 5-6:

32. **Պռոշեան Պերճ**, Սոս եւ Վարդիթեր, Կռունկ Հայոց աշխարհին, 1860, թիվ-թիվ 1-3, 5-6, 8-10:

33. **Պռոշեան Պերճ:** Սոս եւ Վարդիթեր: Թիֆլիս, տպ. Գաբրիել Մելքումեանցի և Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1860, 227 էջ:

34. **Պռոշեան Պերճ:** Աղասի: Ազգայի ողբերգ. (Վերք Հայաստանից առած): Թիֆլիս, տպ. Գաբրիել Մելքումեանցի և Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1863, 75 էջ:

35. **Սունդուկեան Գաբրիել:** Գիշերվան սաբրը իւր է: Վողրվիլ 1 արար.: Թիֆլիս, տպ. Համբարձում Էնֆիաճեանցի: 1866, 26 էջ:

36. **Տը Տերեալ Ս.**, Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Ըօման: Ի թարգմ. Յակոբայ Կարինեանց և Միքայելի Պատկանեանց: Մասն առաջին: Տիֆլիս, տպ. Ներսիսյան դպրոցի 1854, 121 էջ:

37. **Տը Տերեալ Ս.**, Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Ըօման: Տիֆլիս, տպ. Ներսիսյան դպրոցի 1854, 122 էջ:

38. **Տը Տերեալ Ս.**, Գաղտնիք ինկվիզիցիայի: Ըօման: Մասն երրորդ: Տիֆլիս, տպ. Ներսիսյան դպրոցի, 1855. 120 էջ:

39. **Տիգրան Հայազն /Պետրոսյանց Տիգրան/, Ղազարյան Գարեգին**, 1000 հայազգի գեներալներ և ծովակալներ: Ե., 2009, էջ 610: